

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

BERILGAN UZUNLIKDAGI BARCHA STRINGLAR TO‘PLAMI UCHUN CHEKLANGAN HOLAT MASHINASINI QURISH JARAYONI.

t.f.n., dots. Matlatipov G‘ayrat Raximbayevich

Urganch davlat universiteti

Otamuratov Maksudbek Shonazarovich

Urganch davlat universiteti magistranti koshpolitex_2007@mail.ru

Annotatsiya. Tilshunoslikda hisoblashni amalga oshirish uchun chekli Avtomat juda samarali model bo‘lib, u orqali ko‘plab lingvistik muammolarni hal qilish mumkin. Cheklangan holat mashinasining amaliy misoli foydalanuvchi tomonidan ma‘lum tugmachalarni bosish orqali, tizim mos keladigan amallarni bajarish ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: chekli avtomat, raqamli avtomat, abstrakt alfavit, regular grammatika, chekli miqdorlar.

Elektron hisoblash mashinalarini loyihalash uning ishlash jarayonlarida formallashtirilgan tavsiflash imkonini beruvchi maxsus hisoblash apparatini qo‘llashni taqozo etadi. Bu hisoblash apparati sifatida cheklangan raqamli avtomatlar nazariyasidan fodalanish maqsadga muvofiqdir. Raqamli avtomat deganda, uzlukli axborotning qabul qilinishi, saqlanishi va biror-bir algoritmi asosida ishlanishini ta‘minlovchi qurilmani tushunamiz. Umuman olganda avtomatlar sifatida amaliy qurilmalar bilan bir qatorda abstrakt tizimlar (ekspert tizimlari, aksiomatik nazariyalar va h.k) tushunishimiz mumkin. Shundan ko‘rinadiki, axborotni qayta ishlaydigan har qanday qurilma avtomat deb atalishi mumkin. Bunday qurilma axborotni qabul qiluvchi va uzatuvchi kanallarga, hamda muayyan strukturali qayta ishlovchi qismlariga egadir. Avtomatlar nazariyasini o‘zlashtirish uchun avvalo ular qayta ishlaydigan axborotni ifoda qila olishimiz kerak. Bizga ma‘lumki, inson tomonidan yig‘ilgan barcha axborotni boshqalarga yetkazish uchun og‘zaki nutq bilan birga yozma shakldan

ham foydalanadi, ya'ni biror alfavitdagi harflar bilan birga tinish belgilari, raqamlar va boshqalar yordamida yozilgan maqola, asar va hikoyalar sifatida ifodalanadi. Xuddi shunday, avtomatlar nazariyasi asosini cheklangan holat mashinasi tashkil etadi.

Avtomatlar nazariyasida abstrakt alfavit sifatida ixtiyoriy matn tushuniladi. Bu matnlar alfavitning harflari deb ataladi. Matnning so'zi deb, alfavit harflarining ixtiyoriy ravishda tartibga solingan cheklangan ketma-ketligiga aytiladi. Matn va so'z uzunligi sifatida so'zlar va harflar soni tushuniladi.

Avtomatlar nazariyasining asosiy masalalaridan biri, bir xil yoki bir xil bo'lmagan alfavitlardan tuzilgan so'zlarning birini ikkinchisiga akslantirish hisoblanadi va u o'tish qoidalarining tizimi yordamida amalga oshiriladi. O'tish qoidalari chekli miqdorda bajariladigan amallardan iborat bo'lishi mumkin.

Avtomatlarda alfavitli akslantirish (operator) tushunchasi keng qo'llaniladi. Alfavitli operator deb, biror alfavitdagi so'zlarni shu yoki boshqa alfavitdagi so'zlarga mos qo'yuvchi har qanday funksiyaga aytiladi. Shu operatorning kirish yo'li alfaviti deb birinchi alfavitga, chiqish yo'li alfaviti deb, ikkinchisiga aytiladi.

Chekli miqdorlar Cheklangan holat mashinasi yoki cheklangan holat avtomati (ChHA, ko'plik: avtomatlar), cheklangan avtomat yoki oddiygina holat mashinasi hisoblashning matematik modelidir. Bu mavhum mashina bo'lib, u har qanday vaqtda cheklangan miqdordagi holatlardan birida bo'lishi mumkin.

Cheklangan miqdor sifatida quyidagilarni aytib o'tish joiz.

Chekli:

1. Cheki, oxiri, poyoni bo'lgan.
 - Chekli faza
 - Chekli miqdor
2. Cheklab qo'yilgan, o'lchovli, hisobli.
 - Chekli vakt
 - Chekli mablag'

Cheklamoq: Belgili talab, o'lchov, me'yor va shu kabilar bilan chegaralamoq, chegara, chek qo'ymoq, chegarasini belgilamoq, qat'iy qilib qo'ymoq. Vaqtni cheklamoq. Buning ustiga hisobot topshirish tizimi ham ilinib qolgan.

Metematik jihatdan tushuntiradigan bo'lsak:

- Natural sonlar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,... cheksiz holat.

- Raqamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 chekli holat.

Bular uchun qandaydir chekli shartni qoʻllay olishimiz aniq.

Avtomatlashgan ish tizimida biz turli xil tipdagi maʼlumotlar bilan ishlashimizga duch kelamiz.

Belgilar \rightarrow a,b,s,...0,1,2...@,#,\$...

Alifbo \rightarrow belgilar toʻplami $\{a,b\}$, $\{0,1,2\}$...

String \rightarrow toʻplamdagi belgilarning ketma-ketligi $\{a,b\}$ – aa,ab,ba,bb

Til \rightarrow stringlar toʻplami.

Cheklangan Holat Mashinasida quyidagi belgilashlardan foydalanib avtomatni qurishimiz mumkin.

E, S, s0, F, f

E – boʻsh boʻlmagan cheklangan belgilar toʻplami

S – boʻsh boʻlmagan cheklangan holatlar toʻplami

s0 \subseteq S – dastlabki holat

F \subseteq S – oxirgi holatlar toʻplami

f – holatlar orasidagi oʻtish funksiyasi

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{A, B, C, D\}$$

$$s_0 = A$$

$$F = \{D\}$$

Bundan bizga maʼlum boʻladiki $f = S \times \Sigma \rightarrow S$ funksiya orqali oʻtish jadvalini tuzib olishimiz mumkin.

Yuqoridagi holat boʻyicha foydalanuvchilarga tushunarli boʻlishi uchun boshqa holatlarini ham oʻtish jadvallari boʻyicha koʻrib chiqamiz.

	0	1
A	C	B
B	D	A
C	A	D
D	B	C

A)

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{S_1, S_2\}$$

$$s_0 = S_1$$

$$F = \{S_1\}$$

$$f = S \times E \rightarrow S$$

	0	1
S ₁	S ₂	S ₁
S ₂	S ₁	S ₂

B)

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$s_0 = A$$

$$F = \{D, E\}$$

$$f = S \times E \rightarrow S$$

	0	1
A	C	B
B	D	B
C	F	E
D	F	F
E	F	F
F	F	F

Quyidagi masalani chekli holatlar mashinasi yordamida tasvirlaymiz.

Masala: Uzunligi 2 ga teng bo'lgan barcha stringlar to'plami uchun cheklangan holat mashinasi quring. $T = \{00, 01, 10, 11\}$

Buning uchun belgilanish va holatlarni ko'rib chiqamiz.

$$E = \{0, 1\}$$

$$S = \{A, B, C, D\}$$

$$s_0 = A$$

$$F = \{C\}$$

$$f = S \times E \rightarrow S$$

1-holat

2-holat

3-holat

Bundan ko‘rinadiki yuqoridagi holatlar to‘plami bo‘yicha umumiy ko‘rinishda quyidagicha tasvirlash mumkin.

Bu yerda C holat yakunlovchi bo‘lib, ushbu holatdan so‘ng avtomat natijani taqdim qiladi.

Cheklangan holat texnologiyasi juda oddiy va tilshunoslikda hisoblashni amalga oshirish jarayonida ko‘p turdagi vazifalar uchun keng qo‘llaniladi. Ushbu texnologiya fonologiya, morfologiya, sintaksis, imlo tekshiruvi, tokenizatsiya, matni nutqqa o‘tkazish, ma‘lumotlarni tahlil qilish va boshqa ba‘zi sohalarda qo‘llanilishi mumkin. Cheklangan holatdagi mashinalar va chekli holatli avtomatlar degan ikkita atama sinonimdir. Cheklangan holat mashinasi - bu holatni o‘zgartirishga ruxsat etilgan kirishlar to‘plamiga ega bo‘lgan holatlar to‘plamidan iborat bo‘lgan mashina, shuningdek chiqishlar to‘plami. Cheklangan holat avtomati mavhum tushunchadir, shuning uchun biz bunday mashinalardan barcha elementlarni ko‘rsatish uchun jadval yoki diagramma shaklidan foydalanamiz. Cheklangan holat avtomatlarini amalga oshirish juda oson va amalga oshirishlar odatda samaralidir. Cheklangan holat mashinasi Tyuring mashinasi kabi boshqa hisoblash modellariga qaraganda kamroq hisoblash quvvatiga ega. Buning sababi, ChHM xotirasi undagi holatlar soni bilan cheklangan. Cheklangan holat mashinasi Tyuring mashinasi bilan bir xil hisoblash kuchiga ega. ChHMLar avtomatlar nazariyasining umumiyroq sohasida

o'rganiladi.

Adabiyotlar

1. Ben-Ari, M., Mondada, F. (2018). Finite State Machines. In: Elements of Robotics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62533-1_4
2. Wang, Jiacun (2019). Formal Methods in Computer Science. CRC Press. p. 34. ISBN 978-1-4987-7532-8.
3. Nelson, R. Context-Free Grammars. Retrieved June 11, 2016, from https://www.cs.rochester.edu/~nelson/courses/csc_173/grammars/cfg.html
4. Belzer, Jack; Holzman, Albert George; Kent, Allen (1975). Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 25. USA: CRC Press. p. 73. ISBN 978-0-8247-2275-3.